

**TA'LIM JARAYONLARIDA SHAXSNI TARBIYALASHDA
RANGLARNING AHAMIYATI**

Temirov Murodjon Anvarovich

ADU "Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi"
kafedrası katta o'qituvchisi.

[temirov murodjon777@mail.ru](mailto:temirov_murodjon777@mail.ru)

Nasirdinova Muqaddasxon Nizomiddin qizi

ADU "Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi"

Rang tasvir (dastgohli) ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi.

Annotatsiya: Ta'lim jarayonida ranglarning ahamiyati, uning murakkab fiziologik hamda ruhiy ta'sir kuchi bilan tanishish dolzarb vazifalardan biri ekanligi ta'kidlab o'tilgan. Maqolada ranglar xususiyati va uning ruhiyatga ta'siri nazariyasini o'rganish obyekt sifatida olingan.

Kalit so'zlar: Rang, ta'lim, rangshunoslik, ruhiyat, psixologiya, ranglar spektri,

Insoniyat yashar ekan, atrof-muhit ranglardan iborat. Borliqni ranglarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bino va inshootlar, ta'lim muassasalarining ichki muhit go'zalligini rangsiz tasavvur qilib bo'lmasa kerak. Ranglarni to'g'ri yoki noto'g'ri ishlatish natijasida insonning sog'ligiga va ularning ta'lim olish jarayonlariga o'zining ijobiy yoki salbiy ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Shu jumladan, ta'lim muassasalarida ham rang birinchi o'rinni egallaydi. Faqat rangning o'zi bilan ta'lim muassasalarini go'zal va shinam qilsa bo'ladi. Sababi och va yorqin ranglar bilan tor, kichkina xonani keng qilib ko'rsatishimiz mumkin. Bundan tashqari, rangning inson asab tizimiga yaxshiyomon ta'sirlari bo'lib, bularga katta ahamiyat berish kerak. Ta'lim jarayonida va hatto tibbiyotda ba'zi bir xastaliklar ranglar yordamida davolangani ma'lum.

Rang bu moddiy borliq xususiyatlarini ko'rish orqali qabul qilish, diapazon uzunligidagi to'lqinlar orqali elektromagnit nurlarni ko'z orqali qabul qilish. Ba'zida rangni his qilish nurlar oqimi ko'zga ta'sir qilmasa ham paydo bo'ladi. Masalan: ko'z

olmasi bosim ostida qolganida yoki elektr to'liq ta'sir qilganida, ba'zan esa ovoz yoki issiqlik ta'siri natijasida paydo bo'ladi.

Ranglarning turli-tumanligiga atrof-dagi buyumlarga sun'iy va tabiiy yorug'lik nurlari tushishi, buyumlarning turli rangga bo'yalgani, ulardan tushadigan soyalar, atrofning rangi sabab bo'ladi.

Rangni aniqlash - bu inson atrof-muhitidagi buyumlar va fonning rangi, unga tushayotgan va undan tushadigan nurlarning yig'indisi, soya-yorug'likni ko'z bilan ko'rib, nerv tizimi signallari orqali miyaga signal borishi va uni miyaga tahlil qilib, inson ongiga uzatishidir. Oddiy so'z bilan aytganda, rang bu - inson ko'ziga tushayotgan rangli nurlarni his qilishidir.

Inson har doim bitta rangni yoqtirishi mumkin emas. Kayfiyatining o'zgarishi, ulg'ayishi, fe'l-atvori, his-tuyg'usining o'zgarishiga qarab yoqtirgan rangi boshqa rangga o'zgarishi mumkin. Ranglarning insonga ta'siri haqida ko'plab tadqiqotlar o'tkazilgan. Chunki ranglar hayotimizda katta rol o'ynaydi, insonlarning bir-biriga munosabati ham rangga bog'liq. Masalan, quyidagi fanlarda ranglar bilan ish olib boriladi:

Fizika, ayniqsa optikada ko'zga ko'rinmaydigan, mayda hodisalarning kelib chiqishini o'rganishda;

Fiziologiyada, ko'z funksiyasining ishlashiga tegishli barcha hodisada, tasvirning to'g'ri shakllanishida, tasvirni qayta ishlab, asab signallari orqali ko'z pardasidan miyaga uzatishda;

Psixologiya, nerv signallaridagi hamma tegishli izohlar va rangni qabul qilishda;

Psixofizikada, ko'rish tizimining reaksiyasi o'rtasidagi aloqani o'rganishda (bu Kolorimetriya deb ataladi)

Inson fiziologiyasiga rangning ta'siri uning miqdori, sifati, ta'sir qilish vaqti, insonning yoshi va jinsiga bog'liq. Ta'lim jarayonida ranglar bilan davolash tizimi ham mavjud. Insonning har bir a'zosi alohida, aniq bir rang nuri bilan davolanadi.

"Xromoterapiya"da quyidagicha ish olib boriladi: rangli nurlar ko'zga ta'sir qilib, ko'z kletchatkasi orqali nerv tizimidan miyaning markaziga borib, o'z ta'sir kuchini

ko'rsatadi. Hamma xastaliklar asab tizimiga, eng asosiysi miyaga bog'liq. Hatto og'ir kasallikni nerv tizimiga ta'sir qilib, miyani tuzalishga ishontirish natijasida davolash mumkin.

Ibn Sino bemorlar kayfiyati, kasallikning tuzalishi va ko'rinishiga qarab unga foydali rang ta'sirini tavsiya qilgan. Bemorlar rangli vannalar qabul qilishgan, oynalarga kerakli rangdagi pardalar ilingan, kerakli rangdagi kiyimlarni kiyish tavsiya qilingan.

Gyote o'zining asarlarini yaratish oldidan asarning fe'l-atvori: g'amgin yoki quvnoq asarligiga qarab, kerakli rangda bo'yalgan ko'zoynak taqib ishlagan. Chunki rang asab tizimida, inson psixologiyasida asosiy o'rinni egallaydi.

Ta'lim jarayonida ranglardan foydalanishning bir necha muhim foydali xususiyatlari mavjud:

1. O'quvchilarning diqqati e'tiborini jalb etish: Ranglar, o'quvchilarni qiziqtirish va diqqatlarini jalb qilish uchun samarali vositalardir. Ko'p rangli materiallar, o'quvchilarning qiziqishlarini oshirib, ta'lim jarayonida ularga qatnashishni oshiradi.

2. Ko'nikma va tajribalarni shakllantirish: Ranglar, o'quvchilarga tasvirlash, konseptual tushunchalar va qabul qilishni oshirish uchun keng imkoniyatlarga ega. Tasviriy vositalar o'quvchilarning ko'nikma va tajribalarni o'zlashtirish uchun samarali vositalar bo'lib, o'rganilgan materialni tasavvur qilib fikrlash ko'nikmalarni shakllantiradi.

3. O'quvchilarning o'z bilim va iqtidorlarini namoyon etish: ranglar, abstrakt va qiyosiy ma'lumotlarni ko'rsatishga yordam beradi. Tasvirlar, diagrammalar, va grafikalar, o'quvchilarga mantiqiy va tahliliy ko'nikmalarni rivojlanishiga yordam beradi.

4. Hamkorlikda fikrlash ko'nikmasini shakllantirish. Rang orqali guruh bilan ishlashda, tajribalarni o'rtoqlashishda va maslahatlashishda yordam beradi. Ranglar orqali jamoaviy fikrlash, bir-birlarini qo'llab-quvvatlash va maslahatlashish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

5. Iqtidorlarini aniqlash va uni rivojlantirish: Ranglar, o'quvchilarni ta'lim jarayonida qiziqishlarni yuzaga chiqarishga yordam beradi. Bu turli rangli ko'rgazmali vositalar va o'yinlardan foydalanish o'quvchilarni ta'lim jarayoniga qatnashish va ma'lumotlarni o'rganishga samaralidir.

Ta'lim muassasalari uchun ranglar o'qitish jarayonida ahamiyatli bo'lib, ularni qo'llash esa ko'proq munosibdir.

Yorqin tusga ega ranglar: Bu ranglar talabalarni uchun g'ayratini yanada oshirish uchun yashil va sarg'ish ranglardan keng foydalaniladi.

•O'quv jarayonlarini tashkil etishda foydalaniladigan ranglar: Bu ranglar o'quv materiallarini oddiy va aniq qat'iy qilib o'rganish uchun foydalidir. Masalan, oddiy ranglar yoki shakllar o'qitish jarayonini osonlashtirish uchun qo'llaniladi.

•Zamonaviy turdagi ranglar: Zamonaviy ranglar oq rang, kulrang, yashil, va ko'k kabilar hisoblanib, bular kayfiyatni ko'taruvchi, innovatsion tasavvurlarni va fikr yuritishni rivojlantiruvchi ranglar sifatida foydalaniladi.

•Motivatsion ranglar: Ushbu ranglarga sariq va ko'k ranglar bo'lib, kreativlik fikrlashni yaratuvchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonida foydalaniladi.

•Turli mavzular va ma'lum muhitga xos koloritdagi ranglar: Bunda har bir mavzu va ta'lim uslubi uchun mos ranglar tanlash, ko'ngil ochish yoki jiddiy muhitni aks ettirishga yordam beradi.

Har bir rangning o'z fe'l-atvori, o'z ta'siri, atrof-muhitni qabul qilish, davolash xususiyatlari mavjud.

Ta'lim muassasalari uchun ranglar o'qitish va o'rganish jarayonlarida o'z maqsadlari, atmosferasi, va qo'llaniladigan o'qitish uslublari asosida tanlanadi. Quyidagi ranglar ta'lim dargohlari uchun o'qitishda o'zaro bog'liqlik va rivojlanishda ustuvorlik qiladi:

Quyosh nuridagi ranglar spektrida qizil rang asosiy o'rinni egallaydi. Sababi azaldan umumjahon kelishuvida qizil rang xavf-xatar kelayotganini ogoh qilishda xizmat qiladi. Bu kelishuvda qizil rangning tanlanishi bejiz emas. Chunki qizil rang

qo'zg'atuvchi bo'lib, psixologlar bu rangni qizigan metall va qon rangi ekanligi sabab deyishadi. Shu sababli u taqiqlovchi signal bo'lib xizmat qila oladi.

Fransuz fiziologi Fere juda qiziq tajriba o'tkazgan. U inson ko'lini rangli nurlar bilan nurlantirib, uning mushti qay darajada siqilishini tekshirib ko'rgan. Olov rangli nur bilan nurlantirilganda, oddiy holga nisbatan bir yarim baravar, qizil rangli nur bilan nurlantirilganda esa ikki baravar kuchliroq kaft mushti siqilgan.

Qizil rang faollik, agressiya, erkinlik, harakatchanlikning ramzidir. Qizil rangni sevuvchilar xushchaqchaq, hayotni sevuvchan va serg'ayrat bo'lishadi. Bu rangning o'zi hissiyotni paydo qiladi. Agar inson asabiylashgan, hissiyotga berilgan bo'lsa, bu rang bunday insonlarga taqiqlanadi, chunki u hissiyotlarni yanada kuchaytiradi. Qizil rangni sevuvchilar doim boshqarishni yaxshi ko'ruvchi, his-tuyg'usi kuchli insonlardir. Chunki qizil rang insonni bardam, quvvat va xotirani kuchli qiladi. Shu sababli, podsho va qirollarning kiyimlari qizil rangda aks etgan. Bundan tashqari, qizil rang kuchli hissiyotni va sevgi-muhabbatni aks ettiradi.

Ko'k rang tinchlantirish belgisi. Ko'p aqlan mehnat qiluvchi insonlarga ko'k rangda bo'yalgan xonada ish olib borish tavsiya qilinadi. Ko'k rang fiziologik va psixologik tinchlikni talab qiladi. Bu rang osmon rangidir. Ko'k rang pulsning urishini, qon bosimini, nafas olishni sekinlashtirib, insonni tinchlantiradi, harakatni normallashtiradi, organizm dam olishga va tinchlikka harakat qiladi. Bu rang tozalikka o'ta berilgan va kamharakat insonlarga xosdir. Ko'k rangni sevuvchilar tinchlikni hamma narsadan ustun qo'yishadi. Shu sababli bu rangga o'ta berilish yaxshi emas, sababi inson atrof-muhitdan, odamlardan ajralib, odamovi bo'lib qolishi mumkin. Ko'k rang xonalarning dezinfeksiyasida, burun, quloq, tomoq xastaligida, oshqozon-ichak kasalligida, kataraktada ishlatiladi.

Olov ranglar: Bu ranglar tanqidiy fikr yuritishni rag'batlantirishda foydalaniladi. Ular o'qitishda, o'rganishda dinamiklik va faollikni rag'batlantiradi. Olov rangni yoqtirganlar kayfiyati doim yaxshi bo'lib, ular xushchaqchaq va hazilkashdir. Olov rang qon aylanish tizimini yaxshilab, insonning kayfiyatini ko'taradi. Bu rang issiqligi qizil rangdan ham kuchliroq, shu sababli interyerda olov rangdan ko'p foydalanilsa,

atrofda issiqlik hissi oshib ketishi mumkin. Ammo olov rang qizil rangga nisbatan insonni charchatmaydi. U harakatni kuchaytiradi, quvnoq kayfiyatni chaqiradi, mushaklarning energetik jihatini oshiradi. Bu rangni yaxshi ko'rgan inson atrofidagi insonlar bilan tez til topisha oladi.

Yashil ranglar: Yashil ranglar, sabr, barqarorlik, va tabiiylikni ifodalovchi bo'lib, o'quvchi va o'qituvchilar uchun ishtiyoqni oshirishda juda foydalaniladi. Yashil rang hayot tabiat bilan birlashish rangidir. Yashil rang asab tizimiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi, ko'zlar dam olib, insonga toza havo beradi. Bu rang inson organizmini tinchlantiradi, qon bosimini tushiradi, ko'k rangga nisbatan yashil rangni kundalik hayotda har kun ishlatish mumkin. Bu rang ko'proq dam olishga, asablarni tinchlantirishga, kayfiyatni ko'tarishga yaxshi. U quvvatni bir maromda ushlab turadi. Yashil rang o'sish bilan ramzlanadi, sababi o'sayotgan tabiatga qiyoslanganida bo'lsa ajab emas. Yashil rang sezgirlikni oshiradi.

Yashil rang tomirlar spazmga tushib qolganida yaxshi foyda beradi, qon bosimini tushiradi, kapillyarlarni kengaytiradi, kayfiyatni ko'taradi. Shu sababli yurak xastaligida, asab kasalligida, bronxial astmada, gipertoniya, uyqusizlikda, glaukoma xastaliklarida yashil rangdan foydalaniladi.

1-rasm. Intellektual faoliyatni oshiruvchi sariq tusga ega o'quv xonasi.

Sariq rang serg'ayrat kishilar, faylasuflar rangi. Sariq rang intellektni kuchaytiradi, ijodkorlikni oshiradi. Bu rang hukmronlikni bildiradi. Sariq rang insonda issiq, yoqimli his uyg'otadi. Ayniqsa bunday tuyg'u sovuq fasllarda yaxshi ta'sir

ko'rsatadi. Ko'ngil kulib, ko'zlar quvnab, haqiqiy issiq kunlar quchoq ochgandek bo'ladi. Agar inson sariq rangni tanlasa, u o'zi uchun baxt qidirayotganidan darak beradi, u o'zini baxtsiz his qilayotganini isbotlaydi. Chunki sariq rang quvnoqlik ramzidir.

Sariq rangning xususiyatlari bu rang oshqozon xastaligi da'vosiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Tibet lamalari doim sariq rangni ilohiylashtirib kelishgan. Ular bu rangni tinchlik va shodlik ramzi deb qabul qilishgan. Sariq rangning oftalmologiyada ko'z g'ilaylashganida, xiralashganida, ko'z kletchatkasida, ko'z tomirlarida foydasi katta. Sariq rang temperatura ko'tarilganda, asab kasalligida taqiqlanadi. Bu rang jigar, taloq va oshqozon osti beziga yaxshi ta'sir ko'rsatadi.

Siyohrang qora ranglarga nisbatan hissiyotliroq. Bu rang depressiyada qat'iy man etiladi. Shu jumladan, siyohrang kuchli hissiyotni aks ettiradi. Ba'zan esa siyohrang tinchlantirish xususiyatiga ega, bu narsa insonning fe'l-atvoriga bog'liq. Bu rangni ko'pchilik bolalar yoqtirishadi. Siyohrangning ichida ham qizil, ham ko'k rangni ko'rish mumkin. Shu sababli, siyohrangni yaxshi ko'rganlar o'zini juda yaxshi ko'radi. Har doim qizil va ko'k ranglar siyohrang ichida bir-biridan ustun kelishga harakat qiladi. Shu sababli, bu rangni yoqtirganlarda qizil yoki ko'k rangning fe'l-atvori aks etadi. Siyohrangning ramzi ilohiylik, hissiyotga berilish, hushyorlik. Shu yerda ham ikkita rangning fe'l-atvorini ko'rish mumkin. Shu sababli, yurak quvvatini, mushak kuchini oshirishda, asab tizimida, psixikani va asabni buzilishida ishlatiladi. Jigarni, siydik yo'llarini, o't pufagini shamollashida va revmatizmida siyohrang tavsiya qilinadi.

Oq ranglar: Oq ranglar, ko'ngil ochish va chuqur ma'naviyatni rag'batlantirish uchun juda mosdir. Oq rang tozalik, poklik, ma'sumalik ramzi. Bu rangni yoqtirganlar muloyim, aqlli, dono, donishmand, oliyanob, vijdonli, pok, mard insonlar. Oq rang tinchlantiradi, inson kayfiyatiga va sog'lig'iga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu rang hamma ranglar bilan uyg'unlasha oladi. Oq rang toza havoni, sokinlikni, tinchlikni, bag'ri kenglikni olib keladi. Bu rang insonga quvvat ulashadi. Oq rang butun tana a'zosiga birday yaxshi ta'sir ko'rsatadi.

To‘q qora tusdagi ranglar: Bunday ranglar ishonchni shakllantiradi va ta’limning qiziqarli va qulay bo‘lishi uchun foydalaniladi.

Kulranglar: Bu ranglar, madaniy va ijtimoiy qatnashuvni rag‘batlantirishda foydalaniladi. Ular ijodiylikni rag‘batlantirish, tarkibiy va ijtimoiy rivojlanishni ta’minlashda muhimdir. Kulrang o‘zi bilan atrof-muhit o‘rtasida to‘siq bo‘lishini xohlaganlar rangi. Bu rang kibrililar rangi bo‘lib, ular doim o‘zi bilan boshqalar o‘rtasida to‘siq, chegara bo‘lishi kerakligini bildirishgan. Kulrang aql-idrokni, kuch-qudratni bildiradi. Bundan tashqari, u g‘amginlikni ham aks ettiradi. Qadimda kambag‘allar bu rangni kambag‘allik ramzi deb bilishgan. Buning sababi, maldunyolari kamligidan emas, ularning hayotlari og‘irligidan kelib chiqqan, chunki kulrang g‘am-tashvishni bildirgan.

Jigarrang yolg‘izlikdan darak beradi. Bundan tashqari, u yer yuzini va issiqlikni bildiradi. Jigarrang o‘ziga ishonch, g‘amxo‘rlik ramzi. U yer rangi bo‘lgani uchun, uni yoqtirganlar mustahkam va o‘zlariga ishongan bo‘ladi. Ammo ba’zan bu rangdan tashqari, jigarrang, sariq va qizil rangning qoraytirilgani. Bundan teskarisini aks ettirishi mumkin, chunki bu yer rangi. Bu rang noziklik, xushbo‘ylik, sevgi, mehribonlik, yoqimtoylik, mayinlik ramzi. Pushtirang ayollarning rangi, u doim ayol kishini aks ettirgan. Ammo boshqa ranglar kabi pushtirangga ham o‘ta berilib ketish mumkin emas, buning ham salbiy jihatlari bor. Bu rangga o‘ta berilib ketish oqibatida yengiltak yoki aqlan rivojlanmagan kishiga o‘xshab qolish mumkin.

Ta’lim muassasalari qanday rangda bo‘lishi kerak? Bu savol barchani birdek qiziqtirishi tabiiy. Chunki u yerda bilim beriladi, inson hayoti uchun kerakli ta’lim-tarbiya olib boriladi. Shu sababli, ta’lim muassasalarining ichki muhiti go‘zalligiga, ranglariga alohida e’tibor qaratish kerak. Binoning tashqi va ichki ko‘rinishi inson sog‘ligiga salbiy yoki ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Bunda ranglarga alohida e’tibor qaratish kerak, chunki ular inson asab tizimida, kayfiyatida asosiy o‘rinlardan birini egallaydi.

Ta’lim muassasalari haqida gapirar ekanmiz, albatta maktablarning tashqi va ichki muhiti ko‘rinishi esdan chiqmasligi kerak. Ammo ularning tashqi va ichki

ko‘rinishi go‘zal bo‘lishiga e‘tibor yetarli emas. Shuningdek, ularning rangi har doimgidek oq yoki qaymoq rangida, ya‘ni bir xil tusda. Axir dizaynda ranglar jilosi, ranglar o‘yini, ranglar uyg‘unligi degan atamalar bor. Bular bejiz bo‘lmasa kerak. Maktablarni faqat bir xil emas, bir-biriga bog‘liqligi, uyg‘unligiga qarab, yorqin va quvnoq ranglarga bo‘yalsa maqsadga muvofiq bo‘lar edi. Ta‘lim muassasalariga o‘quvchilar kelishganida ranglarning go‘zalligiga qarab kayfiyatlari ko‘tariladi, ulardagi qo‘rquv hissi nisbatan kamayadi, bundan tashqari, o‘qituvchilarga ham ishlash zavqliroq, kayfiyatlari ham ko‘tarinki bunday joyda bilim olishib fikrlashlari ham oson bo‘ladi. Ranglarni to‘g‘ri ishlatish orqali xonani o‘lchamiga nisbatan kattaroq, kengroq qilib ko‘rsatish mumkin, sovuq xonani isitish, issiq xonani salqin qilish mumkin, bundan tashqari, yorug‘lik kam xonalarni yorug‘ va yorqin qilish mumkin. Bu narsa mamlakatimiz ta‘lim muassasalarining tashqi va ichki go‘zalligida ancha foyda keltiradi. Ular o‘quvchilar va o‘qituvchilar orasidagi aloqani kuchaytirish, ishchanlikni oshirish, va o‘quv jarayonini qiziqarliroq qilishda yordam beradi.

2-rasm. Zamonaviy yangi dizaynga ega maktab.

Hozirgi o‘quv muassasalarining tashqi va ichki muhitidagi ranglarni yanada o‘zgartirish kerak. Bu yerga quvnoqlik, yorqinlik, yorug‘lik olib kelish kerak. Inson kayfiyatiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan ranglarni ta‘lim muassasalarida qo‘llash kerak. Masalan, sariq, olov rang, pushti va boshqa yorqin ranglarni kichik boshlang‘ich sinf xonalariga, ko‘k, yashil, havoranglarni aniq fanga ixtisoslashuv muassasalarida, umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida esa, har bir o‘qituvchini qaysi fan bilan bilim berishiga qarab, ranglardan oqilona foydalanish va bu yerga zamonaviy ko‘rinish olib kelish mumkin.

Ranglardan to'g'ri foydalanish insoniylik, madaniyat kabi fazilatlarni shakllanishida o'z aksini topadi. Bu ranglar talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi aloqalarni kuchaytirish uchun ham juda muhimdir.

Xulosa shundan iboratki, har doim ta'lim muassasalarida ranglarga alohida e'tibor qaratish kerak. Ularni me'yorida, aql-idrok va bilim bilan to'g'ri ishlatilsa, insonning g'ayratini oshirib, kayfiyatini ko'taradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi. Toshkent sh., 2017 yil 7 fevral, PF-4947-son Farmoni.

2. Xudoyberganov R.A. "Kompozitsiya". O'quv qo'llanma. T.: "Sharq", 2007. – 203 B.

3. Yusufova N. Ranglarga yashirin sirlar.-T. T.: DAVR PRESS, 2010. -152 B.

4. Rahim Hasanov "Tasviriy san'at asoslari". Badiiy yonalishdagi kasb-hunar kollejarining O'quvchilari va oliy o'quv yurtlarining talabalari uchun qo'llanma Toshkent 2008

5. Xudayberganov R. A. "Rangshunoslik asoslari", O'quv qo'llanma. T.: "G'.G'ulom" 2006. – 92 b. (elektron nushasi mavjud)

6. O'zbekiston san'ati – yoshlar nigohida. –T., 2009.

7. Bakayev Shodijon Shokirovich "Amaliy bezak san'ati" o'quv qo'llanma, Buxoro-2021

8. Xudayberganov R.A. "Kompozitsiya". O'quv qo'llanma. T.: "Sharq", 2007. – 203 b.

9. "The Color Guide and Glossary". 2004-52 b.

Internet saytlari

www.pencil.nm.ru ,

www.msus.org.

www.artacademu.spd.ru